

Patrimônio arquitetônico universitário moderno: subsídios teórico-metodológicos para sua conservação integrada¹

ACADEMIC MODERN ARCHITECTURAL HERITAGE: THEORETICAL-METHODOLOGICAL INPUTS TO ITS INTEGRATED CONSERVATION

Andréa de Lacerda Pessôa Borde

Programa de Pós-Graduação em Urbanismo
Laboratório de Patrimônio Cultural e Cidades Contemporâneas
Universidade Feral do Rio de Janeiro, UFRJ
andreaborde@gmail.com

Paulo Roberto Tavares Bellinha

Escritório Técnica da Universidade
Laboratório de Patrimônio Cultural e Cidades Contemporâneas
Universidade Feral do Rio de Janeiro, UFRJ
paulo.bellinha@etu.ufrj.br

Resumo

Neste artigo analisamos possibilidades anunciadas pela delimitação do conceito de *patrimônio arquitetônico universitário moderno* como campo de ampliação necessário à identificação de ações de conservação integrada. Práticas sócio-espaciais associadas à vivência cotidiana de frequentadores da Cidade Universitária contribuem para fazer desta um território cultural moderno. O cotejamento entre contribuições de autores do campo do patrimônio subsidia tanto sua configuração teórico-metodológica como sua conservação integrada. Esta análise permite considerar que a inclusão das edificações fundadoras da Cidade Universitária, que se queria moderna, acrescenta novos desafios aos aspectos já bastante complexos de gestão da preservação deste patrimônio. Dentre eles estão: aspectos técnicos relacionados aos métodos construtivos da arquitetura moderna e à mecânica do solo de uma ilha constituída por aterros; aspectos funcionais, como grandiosidade dos programas; aspectos culturais pertinentes à conservação e manutenção destas edificações. Enfatizaremos a análise no caso da FAU cujas demandas extrapolam as da unidade para a qual foi construída, fazendo com que suas transformações de uso e ocupação não sejam acompanhadas por uma manutenção dos seus espaços dentro de uma cultura de falta de conservação. A metodologia utilizada para propor e verificar as possibilidades anunciadas busca articular a revisão bibliográfica ao levantamento fotográfico do seu estado de conservação.

Palavras-chave: patrimônio moderno, patrimônio universitário, Universidade Federal do Rio de Janeiro

Abstract

We analyze in this article the possibilities announced by the designing of the concept of modern university architectural heritage as an amplification field required to identifying actions for integrated conservation. Social-spatial practices allied to day-by-day living in the University City contribute to make it a modern cultural territory. Comparisons between authors in the cultural heritage field allow us to include theoretical and methodological aspects to its integrated conservation, which means to consider the inclusion of the original constructions of the University City, which wanted to be modern, leading to new challenges to aspects already complex, such as: technical aspects related to construction in a created ground between islands; functional aspects related to the program scale; cultural aspects concerning buildings conservation. Emphasis here lies on FAU building, due to over demanding needs of the original construction, where transformations are not followed by conservation, creating a culture of lack of conservation. The methodology proposed allows us to verify the possibilities announced, leading to articulate bibliography and iconographic conservation state

Keywords: modern heritage; academic heritage, Federal University of Rio de Janeiro.

¹ BORDE, Andréa de L.P.; BELLINHA, Paulo R.T. Patrimônio arquitetônico universitário moderno: subsídios teórico-metodológicos para sua conservação integrada. In: 11° SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL. *Anais...* Recife: DOCOMOMO_BR, 2016. p. 1-12.

1 INTRODUÇÃO

Neste artigo analisamos as possibilidades teórico-metodológicas anunciadas pela ampliação do campo do patrimônio cultural em direção à delimitação de um *patrimônio arquitetônico universitário moderno* das instituições públicas brasileiras. Consideramos esta expansão conceitual como uma etapa necessária para identificação de ações que viabilizem a conservação integrada deste valioso acervo cultural, ao mesmo tempo *moderno* e *universitário*, na medida em que, apesar das constantes dificuldades enfrentadas para sua conservação oferece também inúmeras possibilidades para a discussão, revisão e difusão das questões relacionadas ao patrimônio moderno.

Esta hipótese se funda na compreensão de que muitos destes edifícios e espaços livres organizados, ou não, em *campi* universitários, constituem-se ao mesmo tempo em bens de relevante significação cultural para a sociedade e em *territórios do saber*. Neste sentido, as ações voltadas para a conservação do *patrimônio arquitetônico universitário moderno* poderiam tanto contar com o conhecimento acumulado em diversas unidades acadêmicas como se constituírem, elas mesmas, em fonte de conhecimento para aqueles que as frequentam. Seriam ações organizadas, assim, em torno dos três eixos que fundamentam as universidades públicas - o ensino, a pesquisa e a extensão - tendo este patrimônio como objeto de conhecimento. Ações apoiadas no desenvolvimento de pesquisas que propiciem a realização de leituras dinâmicas dos diferentes aspectos envolvidos no restauro e manutenção destes bens culturais (aspectos funcionais, formais, simbólicos, culturais, projetuais, tectônicos), bem como o desenvolvimento de inovações tecnológicas aplicadas ao restauro destas edificações e espaços públicos. Ações voltadas para uma educação patrimonial mais ampla. Seria, assim, a implantação de um círculo virtuoso voltado para conservação integrada deste patrimônio moderno.

A Universidade Federal do Rio de Janeiro se destaca entre as universidades públicas brasileiras que contam com um patrimônio arquitetônico de notável valor para a cultura. São doze conjuntos arquitetônicos e paisagísticos tombados e quatro preserváveis que testemunham na materialidade técnica de suas edificações e bens integrados, no arranjo de seus espaços livres e nas práticas sócio-espaciais que nele se desenvolvem, histórias que se acumulam, se anulam, se sobrepõem e se revelam. São histórias que, por vezes, antecedem a formação da universidade, mas que ao serem incorporadas a ela lhes dotam de características singulares. Assim é que esses dezesseis conjuntos podem ser organizados em grandes estruturas do século XIX; pequenas estruturas da segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX; e, grandes estruturas da segunda metade do século XX.

O patrimônio moderno da UFRJ faz parte das estruturas mais recentes sendo considerados bens de interesse para a preservação. Mesmo com os prêmios recebidos, ainda por seus projetos, nos anos 1950, nem o Plano de Ocupação da Cidade Universitária, nem as edificações do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG) ou a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) foram salvaguardados pelo instituto do tombamento². Tal fato contribui para que se chegue no século XXI, após diversos contratemplos (políticos, econômicos, urbanísticos, institucionais) enfrentados para a implantação do plano, a uma situação urbana muito distante daquela pretendida originalmente. As demandas de expansão institucional fazem com que soçobrem anexos espúrios nas duas edificações, sobretudo, na FAU que abriga outras unidades em seu espaço.

² O Instituto de Puericultura Martagão Gesteira (IPPMG) e a Faculdade Nacional de Arquitetura, (atual FAU/ UFRJ), são premiados na Bienal de Arquitetura de São Paulo, em 1953 e em 1957, respectivamente. No ano seguinte o Plano de Ocupação da Cidade Universitária seria premiado na Exposição Internacional de Bruxelas.

Diante do quadro de carência de recursos para a conservação do patrimônio arquitetônico universitário, o patrimônio moderno, não salvaguardado, acaba sendo relegado a um enésimo plano. Sua conservação implica, portanto, o reconhecimento patrimonial teoricamente embasado e a identificação do aparato técnico necessário à conservação (restauro e manutenção) da sua integridade estrutural.

Neste sentido, abordaremos aqui as questões envolvidas na ampliação conceitual proposta tendo como foco o patrimônio moderno da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e mais especificamente a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Nossas reflexões estão estruturadas em três momentos: (i) considerações sobre as acepções do moderno que subsidiariam os embates inerentes à constituição do campo do patrimônio moderno no Brasil, na primeira metade do século XX; (ii) a estruturação da universidade e o contexto no qual se implanta o *moderno universitário*; (iii) e uma análise dos desafios enfrentados para a conservação do patrimônio moderno da UFRJ tendo como foco a FAU. Concluímos traçando algumas perspectivas que podem ser vislumbradas para o reconhecimento de uma *tradição moderna* universitária.

2 SER MODERNO: SER ETERNO?

*“É preciso ser absolutamente moderno”*³

Este vínculo anunciado por Rimbaud, em 1873, entre *ser moderno* e *produzir o moderno*, será objeto de múltiplas interpretações nas décadas seguintes até se constituir em um preceito adotado e vivenciado pelas vanguardas artísticas (pintores, escritores, escultores, arquitetos...) no início do século XX. Para Bradbury e McFarlane (1989 [1976], p.16), a força que a palavra *moderno* adquire pode ser atribuída à associação que estabelece com um sentimento que eles consideram “tipicamente contemporâneo”, isto é:

“a sensação historicista de que vivemos em tempos totalmente novos, de que a história contemporânea é a fonte de nossa significação, de que somos derivados não do passado, mas (...) do ambiente circundante, de que a modernidade é uma consciência nova, uma condição recente da mente humana (...)”.

E a trama na qual se desenvolve esta consciência histórica é a *cidade europeia* que desde o final do século XVIII estava à frente do processo de industrialização e do desenvolvimento do sistema capitalista. São cidades que, ao longo do século XIX, irão atrair um crescente contingente populacional em busca das modernizações determinando um processo de urbanização que se espalha por diversos países, gerando situações distintas, como notam Ferraz e Steidgler (2014):

“O mesmo processo que trouxe o desenvolvimento a determinados países e cidades, trouxe a miséria e o subdesenvolvimento a outros, propiciando o desenvolvimento de apenas algumas cidades e setores, distribuindo os benefícios da industrialização somente a uma pequena parcela da população”.

É neste contexto de grandes mudanças culturais e tecnológicas, em que a *ruptura torna-se tradição* (Paz, 2013), que Curtis (2008 [1982]) situa a emergência da arquitetura moderna e sua cristalização no período entre guerras (1918/1939). Arquiteturas que rompem com preceitos estéticos dos períodos anteriores, ao mesmo tempo em que abraçam as novas possibilidades despontadas com a industrialização para a construção de uma sociedade mais justa. Neste período o moderno busca alternativas para as novas condições da existência humana. Tempos *totalmente novos* exigem

³ Ao final de “Adeus” texto que encerra “Uma Estação no Inferno”. Rimbaud, (1972 [1873], p. 197).

atitudes, igualmente, inovadoras. Ser moderno torna-se uma atitude diante das novas condições culturais, sociais, econômicas e políticas. Ser moderno torna-se, fundamentalmente, necessário.

Nesta *aventura da modernidade* (Berman, 1986), em que “tudo o que é sólido desmancha no ar” movido a “destruição criativa” do passado em prol do novo, as dimensões material (*modernização*) e espiritual (*modernismos*) da vida humana são indissociáveis. Uma das manifestações da inseparabilidade destas duas dimensões é a arquitetura moderna que se sustenta nos pilares da modernização e se expressa através dos modernismos. O modo de vida urbano se impõe como signo da modernidade. As cidades tornam-se o palco do moderno, que dela se nutre.

No Brasil, o moderno começa a emergir em 1922 e a se desenvolverá no período entre-guerras, vindo a se constituir como um elemento da identidade nacional nas décadas seguintes quando a arquitetura moderna do Brasil ganha renome internacional. Ela se apoia na industrialização em larga escala dos processos construtivos, tal como já vinha ocorrendo nos países europeus, mas tendo como referência as formas e materiais nacionais. Um processo que seria traduzido, em 1928, por Mario de Andrade e Oswald de Andrade que concebem, respectivamente, o indolente índio Macunaíma, atraído pela cidade grande, ponto de convergência da realidade multicultural brasileira, e o Manifesto Antropofágico, que propõe digerir antropofagicamente a herança cultural europeia criando uma arte tipicamente brasileira. Assim é que até o final dos anos 1940 o espírito universalista moderno havia se transmutado em uma arquitetura antropofagicamente moderna brasileira. Ou como nos ensina Paz (2013 [1972], p.15): “A modernidade nunca é ela mesma: é sempre outra. O moderno não se caracteriza apenas pela novidade, mas pela heterogeneidade”.

No Brasil esta modernidade *de outro tipo* - em relação àquela vigente nos países europeus- irá se caracterizar não apenas pela incorporação dos referenciais culturais e materiais brasileiros ao corolário moderno internacional, mas também por se constituir como uma *modernidade acrítica* segundo Ortiz (1999). Uma trajetória que se instala a partir do momento em o processo de ruptura com o tradicional não acontece no Brasil, não penetra no tecido social, constituindo-se, assim, de acordo com o sociólogo, em um projeto de modernização inacabado. Ou seja, uma modernidade em que se observa uma defasagem acentuada entre a dimensão espiritual (modernismos) e a material (modernização).

Estes elementos que condicionam a modernidade acrítica brasileira ficam mais evidentes, no âmbito da arquitetura e do urbanismo, nas tentativas de coexistência do tradicional com o moderno. Uma convivência, nem sempre pacífica, representada, por exemplo, no apoio dado pelo Estado ora às correntes mais tradicionais, ora às mais vanguardistas para a concepção de edifícios institucionais. Assim é que, entre outros exemplos, o mesmo governo que apoia a linguagem moderna do edifício sede do Ministério da Educação e Saúde Públicas, também sustenta a opção por uma linguagem diametralmente oposta no Ministério da Fazenda, vizinho e contemporâneo ao outro ministério.

Constitui-se, assim, uma tradição moderna de outro tipo, uma vez que, como aponta Paz (2013 [1972]) a *tradição da ruptura* implica não somente a *negação da tradição*, como também *da ruptura*. Se a assimilação de uma linguagem mais próxima dos referenciais do nosso país aos preceitos internacionais passa a se constituir em um dos elementos de nossa identidade cultural, a percepção de que é *preciso ser absolutamente moderno*, sem uma crítica sistemática e propositiva ao passado não avança no conhecimento das formas pelas quais esta crítica se torna, ela também, tradição, passado. Uma situação complexa que pode ser melhor compreendida se considerarmos, tal como

Paz, que a *tradição moderna* seria uma manifestação da *consciência histórica*⁴. Se podemos chamar de tradição aquilo que rompe o vínculo e interrompe a continuidade podemos aceitar a provocação do escritor mexicano: “*Se o tradicional é, por excelência, o antigo, como pode o moderno ser tradicional?*” (Paz, 2013 [1972], p.15).

Estes dilemas associados à *tradição moderna* adquirem relevância no campo da arquitetura e do urbanismo por nos fazem refletir, sobretudo, na conservação do patrimônio moderno que ainda enfrenta dificuldades para ser reconhecido como patrimônio cultural bem como para ser mantido, restaurado e conservado.

Embora Paz aborde em seus estudos a *tradição moderna* na poesia - quando destaca que não existe apenas uma poesia moderna, mas também que o moderno é uma tradição – é possível traçar conexões entre poesia e arquitetura. Estas duas manifestações culturais têm na capacidade de simbolização sua comunicação com o mundo e a inscrição na memória coletiva. Embora recorram a códigos distintos estabelecem cada qual uma linguagem que possui elementos comuns. Esta analogia (escrita e arquitetura) é, por exemplo, o ponto de partida para Choay (1992) identificar o que ela denominou como *competência de edificar*: “*a competência simbólica de estabelecer uma linguagem articulada entre o construtor e o habitante*”. E é, justamente, através desta competência que as arquiteturas transmitem conteúdos identitários e evocadores de memórias e que nos permite considerar que determinados edifícios e espaços livres concebidos de acordo com os preceitos do moderno fazem parte da memória coletiva e da identidade cultural de uma sociedade sendo sua conservação, portanto, também a conservação da sua competência simbólica. O reconhecimento destes bens culturais é, portanto, também o do moderno como ruptura em relação à tradição, mas também com ao transitório, esta qualidade que estaria subjacente à *moderna* destruição. Este moderno impregnado de significações culturais busca, agora, permanecer, *ser eterno*.

3 O MODERNO UNIVERSITÁRIO

3.1. Universidade: uma construção no tempo

A universidade pública surge no cenário nacional tardiamente. Enquanto nas colônias espanholas temos registros de instituições universitárias já no século XVI, no Brasil colonial o ensino superior e a criação de universidades seria enfaticamente desestimulado. Aqueles que tivessem interesse em prosseguir seus estudos deveriam cursar a Universidade de Coimbra, em Portugal. Com a chegada da Corte Portuguesa à cidade em 1808 este cenário muda, surgindo instituições dedicadas ao ensino superior (Fávero, 2000). Mas a criação de uma universidade ainda precisaria aguardar as primeiras décadas do século seguinte.

Em 1920, enfim, é publicado um decreto instituindo a Universidade do Rio de Janeiro, a atual Universidade Federal do Rio de Janeiro⁵. A definição de um terreno para o campus universitário, no entanto, ainda teria que aguardar vinte e cinco anos. Sua implantação assumiu um ritmo veloz no início, sendo desacelerado em seguida, e não foi jamais, efetivamente, concluído. Para além das inúmeras transformações políticas e econômicas vividas nestes quase cem anos da Universidade, o equacionamento da questão do campus universitário está relacionado, sobretudo, à gênese fragmentar desta instituição pública brasileira.

⁴ “*Nosso tempo se distingue de outras épocas e sociedades pela imagem que temos do transcorrer: nossa consciência da história. Surge agora com mais clareza o significado daquilo que chamamos tradição moderna: é uma manifestação de nossa consciência histórica*”. (Paz, 2013 [1972], 21).

⁵ Fundada como Universidade do Rio de Janeiro (07/09/1920) teve seu nome alterado, em 1937, para Universidade do Brasil e, em 1965, para o atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. Optamos por utilizar no texto o nome atual.

Ao contrário de outras universidades, a UFRJ não se organizou a partir de uma ideia ou de uma estrutura física única (campus), mas a partir da reunião de três faculdade existentes – a Faculdade de Direito, Escola Politécnica e a Faculdade de Medicina - em torno da Reitoria e do Conselho Universitário, sem ferir a autonomia das três unidades. Ao longo dos anos outras faculdades foram sendo agregadas a este núcleo original. Se por um lado esta organização fragmentar, com unidades dispersas, sobretudo, pela sua área central, foi responsável pela manutenção da significação cultural do Rio de Janeiro como Cidade Universitária, por outro, dificultou a construção de uma identidade cultural associada a uma vida universitária. A definição de um campus universitário atendia, portanto, tanto a uma demanda prática como cultural.

Nas primeiras décadas *ser universitário* está muito distante de *ser moderno*. As atividades se desenvolviam em algumas edificações neoclássicas e ecléticas destinadas ao ensino superior desde a sua inauguração e em outras adaptadas a este uso ao serem cedidas para a Universidade. Não se pode dizer que havia uma ruptura com o passado, mas uma identificação cultural fomentada pela assimilação daqueles códigos e símbolos, como é o caso das três unidades fundadoras.

Figura 1. A Escola Politécnica

Trajetórias da Escola Politécnica. Do tradicional ao moderno. Fonte: LAPA/PROURB/CNPq, 2015.

Figura 2. A Reitoria

A Reitoria da UFRJ e a prática de compartilhamento de espaços. Fonte: LAPA/PROURB/CNPq, 2015.

A Escola Politécnica estava localizada em edificação neoclássica construída para sediar a Academia Real Militar, em 1810, no Largo de São Francisco de Paula, sobre as bases da fundação da Antiga Nova Sé, do século XVIII, que nunca foi concluída. A Escola Politécnica lá permaneceu até 1966 quando foi transferida para a Cidade Universitária. Em seu lugar, se instalou o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS) que lá permanece até hoje. Ainda que tenha havido uma troca de unidades acadêmicas a edificação permanece destinada ao ensino superior desde seus primórdios.

A Faculdade de Medicina, por sua vez, havia recém se transferido para sede própria inaugurada na Praia Vermelha, em 1918. Esta edificação de gosto eclético foi demolida em 1975, após a

transferência da unidade acadêmica para a Cidade Universitária, em 1973. Nada se constrói no terreno baldio legado pela demolição do notável edifício.

Quanto a Faculdade de Direito, após peregrinar por diversos endereços, desde 1920, se estabelece, em 1938, na Praça da República, no Solar dos Arcos. Uma edificação residencial de dimensões palacianas construída no início do século XIX que abrigou, até 1924, o Senado Federal. Tal como o Largo de São Francisco de Paula este trecho da Praça da República também está profundamente associado ao uso universitário e este à preservação da dimensão simbólica dos usos anteriores ainda presentes na materialidade técnica da edificação. Pode se considerar, assim, que as três unidades fundadoras são expressões do *locus transitório* que no caso de duas delas se transformou em *locus do moderno*. Mas antes de chegar a esta situação muitos remanejamentos foram promovidos.

3.2. Ser universitário, ser ou não ser moderno

Ser ou não ser moderno é uma questão que participa da constituição do patrimônio arquitetônico da Universidade Federal do Rio de Janeiro a partir de meados dos anos 1930 quando as propostas traçadas para dotá-la de um campus universitário passam a expor de maneira clara este dilema. Período que coincide com que Curtis (2008 [1982]) considera como o segundo período do moderno, o da sua consolidação.

Em 1945 a cronologia da arquitetura, do urbanismo, do movimento moderno e do ensino superior no Brasil têm um encontro marcado. Este ano seria lembrado, internacionalmente, pelo armistício da IIª Guerra Mundial e pelo fim da Ditadura do Estado Novo no Brasil, mas também pela inauguração do edifício sede do Ministério da Educação e Saúde e pela publicação do decreto⁶ que define o local da futura Cidade Universitária. Os dois primeiros fatos mencionados responderão por um sentimento de confiança no futuro, componente importante para ensaiar a ruptura com o passado e determinar a opção pelo novo. É o início dos *anos dourados*. Os dois últimos apresentam alguns pontos de contato como veremos a seguir.

O projeto para o edifício sede do MES conta com uma equipe de seis arquitetos⁷ filiados ao movimento moderno coordenada por Lúcio Costa e consultoria de Le Corbusier. Esta obra, reconhecida internacionalmente como um marco da arquitetura moderna brasileira viria a se constituir em um “ícone da modernidade carioca do século XX” (Segre, 2013). A Cidade Universitária começaria a ser construída no local *decretado*: um terreno insular a ser constituído a partir do aterro de oito ilhas, na Baía de Guanabara, entre a região portuária e a Ilha do Governador. Dois projetos que se sucederam e se constituíram como longos e ricos *work in progress*, verdadeiras escolas para aqueles que participaram desse processo e para aqueles que os frequentam ainda hoje.

Estas duas importantes manifestações do movimento moderno em terras cariocas tiveram como um dos pontos em comum o arquiteto Jorge Machado Moreira que integra a equipe do MES e, moto contínuo, chefia o Escritório Técnico Universitário responsável pela concepção do Plano de Ocupação da Cidade Universitária e de suas primeiras edificações. O moderno que se anuncia na Cidade Universitária pode ser considerado, assim, como um segundo momento de expressão do moderno no Rio de Janeiro, seu tempo de afirmação no campo do urbanismo.

⁶ Decreto 14.343, de 07/09/1920.

⁷ A equipe do MES é composta por Oscar Niemeyer, Ernani Vasconcellos, Jorge Moreira, Carlos Leão e Affonso Eduardo Reidy arquitetos afinados com o movimento moderno tendo Lucio Costa como coordenador e consultoria do arquiteto franco-suíço Le Corbusier

A preparação deste terreno implicou em um dispêndio de tempo e recursos financeiros que superaram a previsão inicial. Neste sentido, em 1948 conseguiu-se a transferência do antigo Hospício Pedro II, na Praia Vermelha, para a Universidade para que lá instalasse além de algumas unidades a Reitoria. Na medida em que vão sendo concluídas as obras de restauro de cada setor desta grande estrutura neoclássica as unidades para lá se transferem. São processos que acontecem concomitantemente até 1951/1952 quando é inaugurada a primeira unidade na Cidade Universitária e concluída a transferência da última unidade para a Praia Vermelha. Esses processos associando conservação (restauro) à reativação e construção à inovação promovem, respectivamente, a reinserção de edificação desfuncionalizada e a inserção de uma novo território à dinâmica urbana do Rio de Janeiro. Têm como ponto em comum o enaltecimento dos valores nacionais que emergem da atualização do conceito de nação, uma ideia particularmente cara ao momento histórico. O professor Pedro Calmon (2004 [1952]), antigo reitor da Universidade é quem nos conta sobre os preceitos que orientaram as ações em cada campus:

“Extinto o hospício, surgiu o problema do aproveitamento do edifício, que poderia ser demolido, para em seu lugar serem construídos modernos prédios, ou restaurado, tendo-se em vista o que valia e representava para a cultura nacional. Prevaleceu este sentimento. E andou bem avisado o governo da República cedendo-o para as instalações da Universidade do Brasil. Com isto não desertaria o ensino as nobres galerias onde, desde o início, o ensino se associara à luta contra a doença, à reabilitação do espírito humano”.

“A Universidade do Brasil mudar-se-á para as vastas instalações da Cidade Universitária, em plena construção neste momento. Deixará um dia esta provisória morada. Mas outras instituições de relevo nacional a aproveitarão. E o patrimônio histórico da Pátria não se desfalará com a perda de um de seus mais suntuosos valores. Nem este patrimônio indissipável, nem a cidade do Rio de Janeiro!”

Calmon, que nem de longe pode ser descrito como um intelectual moderno, mas como um homem do seu tempo, expõe questões importantes relacionadas ao ser moderno no Brasil nos anos 1940/1950. O Palácio Universitário por ele restaurado e que seria, portanto, o *lugar da tradição* por excelência, é associada ao *transitório* neste depoimento dominado pela construção do novo, a Cidade Universitária. Este sim destinado a permanecer. Estão dados os primeiros passos em direção à constituição, no âmbito da universidade, da *tradição moderna*.

Retomando os pontos de união entre os dois projetos modernos exemplares temos, além de Jorge Moreira, a vinda de Le Corbusier ao Rio em 1936 interessado em projetar a Cidade Universitária, que apesar dos esforços empreendidos não se realiza. O arquiteto acaba atuando como consultor no projeto do MES. Nestes dois projetos, de meados dos anos 1930, observa-se tentativas, nem sempre possíveis, de fazer conviver tradição e ruptura, tal como mencionamos anteriormente. No MES a reinterpretação marajoara de Archimedes Memória, que ganha o concurso para elaboração do projeto do Ministério, cede lugar nas escolhas do Ministro Gustavo Capanema à equipe de arquitetos modernos que haviam participado do concurso.

No caso do campus da Quinta da Boa Vista observa-se uma embate mais acirrado entre as duas linguagens. Para traçar o plano do campus na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, Capanema aceita a sugestão de Lucio Costa, mas também a do presidente Getúlio Vargas e convida tanto o moderno Le Corbusier como Marcelo Piacentini, que vinha se estabelecendo, com seu *neoclassicista simplificado*, como o arquiteto do regime fascista italiano. As propostas elaboradas por ambos apresentam elementos arquitetônicos e paisagísticos bastante interessantes. Nenhuma delas, no entanto, é implementada. A incerteza quanto ao melhor terreno para implantação do campus ainda iria dominar os debates na comunidade acadêmica e no ministério nos próximos dez anos.

Quando o Plano de Ocupação da Cidade Universitária começa a ser implantado o dilema se esvai: são os preceitos do urbanismo que são adotados. A ambiência paisagística da ilha universitária será, assim, marcada pelas grandes estruturas da arquitetura moderna, distribuídas segundo o zoneamento proposto. No entanto, os empecilhos interpostos à implantação do plano a partir da imposição da Ditadura Militar, em 1964. Desaceleraram o plano e o pleno desenvolvimento do *lugar do moderno universitário*. Os hiatos deixados pelas unidades não construídas, a grandiosidade dos programas implementados e novas edificações acadêmicas e de empresas estatais, de dimensões e disposições variáveis, marcam por muitos anos a ambiência deste território de 5 milhões de metros quadrados. Nele estão localizados ainda diversos equipamentos, áreas militares, vila residencial e bem cultural tombado do século XVIII/XIX. Recentemente, com a implantação do Polo Tecnológico e a aprovação do Plano Diretor UFRJ 2020 este panorama vem sendo alterado. Novas edificações estão sendo construídas para atender às demandas de expansão institucional e complementação dos serviços necessários à vida cotidiana (restaurante, transporte, entre outros). Por outro lado, a bem-sucedida experiência do Polo Tecnológico atraiu para a ilha a empresa General Electric que se instalou na área militar em um setor ocupado por residenciais. Indicadores de desenvolvimento, mas também de pressão imobiliária sobre o patrimônio arquitetônico moderno universitário que permanece sem o reconhecimento dos órgãos de tutela patrimonial.

4 O PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO MODERNO UNIVERSITÁRIO

O IPPMG e a FAU são as primeiras edificações inauguradas na Cidade Universitária. Ainda assim com o espaço de quase uma década entre elas. O IPPMG se destaca pela delicadeza no tratamento dos espaços diferenciando-os ora pelo fechamento das paredes, ora pelas coberturas ou pelos jardins internos desta composição moderna de baixo gabarito e marcante horizontalidade. Uma tipologia formal que não deveria destoar da imensidão do terreno que a envolvia nos primórdios da Cidade Universitária. Esta relação com o entorno seria alterada com a construção de uma grande estrutura moderna no terreno contíguo, o Hospital Universitário, inaugurado mais de duas décadas depois. O contraste entre as alturas das duas edificações não eclipsou o IPPMG. Pelo contrário, reforçaram a associação das suas qualidades formais com o público que atende, as crianças.

Figura 3. O IPPMG e o HU.

O contraste de escalas entre IPPMG (à esquerda) e o Hospital Universitário (à direita) já sem a “perna seca”.
Fonte: Governo do Estado do Rio de Janeiro. Fotógrafo: Salvador Scofano, Julho 2012.

O Hospital Universitário constitui-se em um caso a parte. Esta edificação de treze pavimentos e duzentos mil metros quadrados, projetada para atender a dois mil leitos, que nunca foram

efetivamente ativados foi inaugurada nos anos 1970 apenas com suas fachadas concluídas. Metade das instalações estavam parcialmente concluídas ficando uma ala desocupada – a “perna seca” – por décadas. Sua estrutura em osso foi sendo corroída por infiltrações e maresia. Suas excelentes esquadrias, em vidro duplo, saqueadas deixando exposta às intempéries a já combatida estrutura. O resultado não poderia ser outro: o descaso na manutenção predial e a falta de tratamento adequado na conservação de sua integridade estrutural, levou ao estabelecimento de uma patologia estrutural que se agravou e culminou na sua implosão, em 2010. Uma trajetória que pode ser descrita como “crônica de uma morte anunciada” que precisamos caminhar no sentido de evitar que se repita.

Na FAU, Jorge Moreira e equipe adotam um partido diametralmente oposto ao do IPPMG, mas compartilhado com o Centro Tecnológico situado na sua área de entorno e que seria inaugurado poucos anos depois. São edificações modulares nas quais predominam também a horizontalidade, mas de acordo com uma proposta distinta. Nelas um corpo único, mais alto, posicionado sobre pilotis, organiza os volumes mais baixos. No caso da FAU estes se dispõem ora perpendiculares, ora paralelos a ele, criando jardins internos. No caso do CT se distribuem, no projeto original, apenas perpendicularmente. Com o tempo, novo bloco paralelo foi acrescentado ao conjunto original. A leitura desta edificação encontra-se bastante prejudicada pelos anexos institucionais construídos em sua proximidade.

Figura 4. O Foyer da FAU

A modulação da fenestração e o mezanino sinuoso identificam a chegada ao edifício da FAU. Fonte: <http://argguia.com>.

Gostaríamos de destacar neste contexto do moderno universitário o caso da FAU, pois nos parece exemplar de algumas situações enfrentadas na universidade e na arquitetura moderna. Esta edificação de quase 60 mil metros quadrados teve seu programa elaborado no final dos anos 1940 pelo arquiteto Paulo Pires, então diretor da escola e que conduziria também a adequação dos espaços restaurados do Palácio Universitário para acolhê-la entre 1951 e 1961. Um programa grandioso: salas com pranchetas e armários para oito alunos; auditórios; laboratórios; bicicletário e restaurante, no térreo, entre outros serviços e infraestruturas. Espaços que não tardariam a ser

compartilhados com a Administração Central; a Escola de Belas Artes; a Decania de Letras e Artes e o Instituto de Pesquisa e Planejamento Regional, que integra outra decania. Estas transformações de uso e ocupação não são acompanhadas por uma manutenção dos seus espaços. Soma-se a este quadro os trailers de alimentação se instalam como provisórios no final dos anos 1970 sob os pilotis e se constituem, hoje, em estruturas assentadas solidamente sobre bases de concreto com infraestrutura de água e esgoto. Containers ganham os jardins de Burle Marx e o térreo para abrigar demandas de expansão institucional enquanto os terrenos em frente, ao lado da Faculdade de Letras, nas quais poderiam ser instalados, permanecem vazios. O mesmo ocorre com o edifício projetado, recentemente, para a EBA na mesma quadra da FAU que sofre para se tornar realidade.

Figura 5. Pilotis do Edifício da FAU.

A coexistência condominial nas intervenções realizadas no pilotis da FAU: EBA, pinturas e relevos; FAU, workshop Butterfly Gallerie; e IPPUR, containers. Fonte: LAPA/PROURB/CNPq, Janeiro 2016

O edifício construído para abrigar a FAU é hoje um grande condomínio onde o compartilhamento pelo planejamento, conservação e manutenção dos espaços oscila entre o inexistente e o insuficiente. As adaptações demandadas pelos “condôminos” e a intensidade de uso e fluxo a que está submetida a edificação – para os quais não foi projetada - afetam, significativamente, seu estado de conservação e comprometem sua manutenção. Vale ressaltar que ainda é possível atuar sobre esta situação e evitar que estas cheguem a ser tão significativas como as modificações promovidas no conjunto arquitetônico do Centro Tecnológico. É importante reverter a tradicional cultura de falta de conservação deste patrimônio.

Entre os desafios a serem enfrentados para a conservação do patrimônio arquitetônico moderno da FAU podemos citar: aspectos técnicos relacionados aos métodos construtivos da arquitetura moderna e à mecânica do solo de uma ilha constituída por aterros; aspectos funcionais, como a grandiosidade do seu programa; aspectos culturais pertinentes à conservação e manutenção desta edificação; bem como outros específicos ao financiamento do restauro, conservação e manutenção do patrimônio cultural de universidades públicas no Brasil (Borde e Bellinha, 2015).

5 A TRADIÇÃO MODERNA UNIVERSITÁRIA: PERSPECTIVAS

Analisando o acervo edificado da UFRJ e, em especial, seu patrimônio arquitetônico, nota-se uma cultura de expansão das edificações por adições e superposições que se desenvolve, e se eterniza, no rastro de uma outra cultura a da *desconservação*. Um processo que se tenta reverter, há pouco mais de dez anos, com a criação de uma Coordenação responsável pela Preservação dos Imóveis Tombados no Escritório Técnico da Universidade e, mais recentemente, com Laboratórios de

Pesquisa, Mestrados e Grupos de Trabalho voltados para o tema. São iniciativas importantes, mas que enfrentam, além das dificuldades econômicas atuais, o desafio de construir com a comunidade acadêmica uma cultura de conservação integrada.

Sublinhamos, com isso, a importância de não apenas se pensar em ações de conservação integrada constituídas a partir do reconhecimento do moderno como patrimônio cultural – que demanda inovações tecnológicas e embasamento teórico-metodológico – mas de refletir sobre as singularidades do *moderno universitário*. É necessário compreender as características assumidas pela *tradição moderna* em terras universitárias, leia-se, da UFRJ. Uma tradição moderna acrílica que não rompe com o passado, nem com o transitório, não se constituindo plenamente em uma manifestação da consciência histórica. O moderno se implanta de maneira descontínua, sendo associado a uma forma urbana e arquitetônica que não congrega, mas, sim, distancia. Rompe, assim, apenas, com os preceitos do próprio movimento moderno.

REFERÊNCIAS

- BERMAN, M. **Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade**. São Paulo, Cia das Letras, 1986
- BORDE, A.L.P. e Bellinha, P.R.T. **Conservação e Reativação do Patrimônio Arquitetônico Universitário**. Rio de Janeiro: PRORUB, 2015.
- BRADBURY, M. e MCFARLANE, J. **Modernismo. Guia Geral**. São Paulo: Companhia das Letras, 1989 [1976].
- CALMON, P. **O Palácio da Praia Vermelha**, Rio de Janeiro, UFRJ. 2004 [1952]
- CHOAY, F. **L'Allégorie du patrimoine**. Paris, Editions Seuil, 1992.
- CURTIS, W. **Arquitetura Moderna desde 1990**. São Paulo: Bookman, 2008 [1982]. 3a ed.
- FAVERO, M. L. A. **Universidade do Brasil: das origens à construção**. Rio de Janeiro, UFRJ, 2010
- ORTIZ, R. **A moderna tradição brasileira**. São Paulo: Brasiliense, 1999.
- PAZ, O. **Os filhos do barro**. São Paulo: Cosac Naify, 2013 [1972].
- RIMBAUD, A. Poésies. Derniers vers, Une saison en enfer, Illuminations. Paris: Le Livre de Poche, 1972.
- SEGRE, R. 2013. *Ministério de Educação e Saúde: ícone urbano da modernidade brasileira*, São Paulo, Romano Guerra.
- SOUZA, C. F. e STEIGLEDER, C. N. Retomando Marshall Berman e a questão da modernidade e da modernização das cidades. In: PEIXOTO, E. R. et alii (Orgs.) *Tempos e escalas da cidade e do urbanismo: Anais do XIII Seminário de História da Cidade e do Urbanismo*. Brasília, DF: FAU/UnB, 2014. Disponível em: <<http://www.shcu2014.com.br/content/retomando-marshall-berman-e-questao-da-modernidade-e-da-modernizacao-das-cidades>> .